

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F.Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K.Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETYDISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh.Sh., Kevorkova M.A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIM.....279
38. **YUSUPOV F.Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMIS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

ISSN: 2181-9904
www.tadqiqot.uz**БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ**
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.37-002.4-022-084:612 111.7

HOLIYEV Obidjon Odil ugli

Scientific candidate

KHUJABAEV Safarboy Tukhtabayevich

DSc, dotsent

Samarkand State Medical University

**QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS
(LITERATURE REVIEW)***Corresponding author: Khujabaev S.T., safarboy26021976@gmail.com.***For citation:** Holiyev O. Obidjon, Khujabaev T. Safarboy. Questions of etiopathogenesis of acute pancreatitis. Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp.98-105 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895944>**ANNOTATION**

The literature review presents issues of prevention and treatment of pancreatogenic infections, which are very difficult. Multiple organ failure and purulent-septic complications are the main cause of death in this disease. A difficult and far unsolved problem is predicting the development of events in acute pancreatitis. Therefore, despite the significant experience of clinicians in pancreatology, a final solution to the problem of early diagnosis and treatment of acute pancreatitis has not been achieved

Keywords. Acute pancreatitis, etiopathogenesis.**ХОЛИЕВ Обиджон Одил угли**

Научный соискатель

ХУЖАБАЕВ Сафарбой Тухтабаевич

DSc, доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

**ВОПРОСЫ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)****АННОТАЦИЯ**

В обзорной статье рассматриваются трудности, связанные с профилактикой и лечением инфекций, вызванных панкреатитом. Осложнения, такие как полиорганная недостаточность и гнойно-септические состояния, являются основной причиной летальных исходов этого заболевания. Несмотря на значительный опыт врачей в этой области, прогнозирование развития острых форм панкреатита остается нерешенной проблемой. Таким образом, важность раннего выявления и лечения острых заболеваний поджелудочной железы остается актуальной.

Ключевые слова. Острый панкреатит, этиопатогенез.

Holiev Obidjon Odil O'gli
Ilmiy izlanuvchi
Xo'jabayev Safarboy To'xtabayevich
DSc, dotsent
Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

O'TKIR PANKREATIT ETIOPATOGENEZIGA OID MUAMMOLAR. (ADABIYOT SHARHI)

ANNOTATSIYA

Adabiyotlarda pankreatogen infeksiyani davolash va prodlaktikasiga oid bir qancha muammolar qayd etilgan. Bu kasallikda o'limning asosiy sababi bo'lib ko'p hayotiy muhim a'zolar yetishmovchiligi va yiringli septik asoratlar xisoblanadi. O'tkir pankreatitda jarayonning qay tarzda kechishiini oldindan taxmin qilish haligacha qiyin va yechilmagan masala bo'lib qolmoqda. Shu sababdan pankreatologiyadagi klinisistlarning tajribasi oshishiga qaramasdan o'tkir pankreatitning erta diagnostikasi va davolashiga oid muammolar hali ohirigacha yechilmagan.

Kalit so'zlar: O'tkir pankreatit, etiopatogenez

Острый панкреатит становится все более распространенным заболеванием брюшной полости в современном мире. Этот тренд наблюдается во многих странах, включая нашу. Однако из-за различий в диагностике и лечении в различных медицинских учреждениях точные статистические данные о заболеваемости могут быть неполными. Заболеваемость оценивается в 10–40 случаев на 10 000 человек в год [15].

Высокая смертность и осложнения острого панкреатита являются одной из основных проблем заболевания. Смертность при панкреонекрозе составляет от 20 до 40%, а при инфицированном панкреонекрозе - более 60%, согласно различным источникам [4]. Кроме того, у пациентов, выживших, наблюдается значительное снижение работоспособности и ухудшение качества жизни. В последние десятилетия значительные достижения были достигнуты в диагностике и лечении острого деструктивного панкреатита и его осложнений. Оперативная тактика также значительно изменилась, и малоинвазивные методы стали более распространенными [10].

Дополнительно, возникают серьезные трудности в предотвращении и лечении инфекций, связанных с панкреатитом. Часто полиорганная недостаточность и гнойно-септические осложнения становятся главными причинами летального исхода у пациентов с этим заболеванием [4]. Несмотря на значительный опыт медицинских специалистов в области панкреатологии, прогнозирование того, как будет развиваться патология при остром панкреатите, остается сложной и нерешенной задачей. Таким образом, до сих пор не найдено окончательного решения для проблемы раннего выявления и эффективного лечения острого панкреатита.

Помимо ошибок в диагностике конкретных заболеваний, часто возникает проблема гипердиагностики. Деструктивные стадии острого панкреатита не всегда диагностируются вовремя. Клиническая интерпретация острого панкреатита сильно различается [9, 11]. Не всегда удается точно предсказать развитие болезни и ее осложнений, даже когда используются различные методы диагностики, такие как анализы крови и мочи на активность амилазы, рентгенологические и УЗИ исследования, компьютерная томография (КТ) и измерение уровня кальция [5].

В большинстве случаев острый панкреатит имеет благоприятное течение, при котором быстро наступает улучшение состояния пациента и выздоровление. Это типично для отечной формы или легкого панкреатита, которые составляют около 80% всех случаев заболевания. Однако в приблизительно 20% случаев заболевание прогрессирует и становится деструктивным, с серьезными повреждениями поджелудочной железы и возможным переходом к хронической форме или даже к развитию злокачественных процессов.

Определение границы между разными формами острого панкреатита в ранней стадии заболевания представляет собой сложную задачу [16]. В этой связи исследование новых методов диагностики, которые могли бы надежно оценить тяжесть и прогноз заболевания, а также помочь в выборе оптимальной стратегии лечения, является крайне важным [17].

Несмотря на то, что множество исследователей обратили внимание на эту тему, существует множество вопросов, требующих дополнительного изучения [1]. Острый панкреатит вызывает различные деструктивные изменения в паренхиме поджелудочной железы, окружающих тканях и органах, что приводит к серьезным нарушениям основных функций. Панкреатит может быть вызван ферментной, патобиохимической, каналикулярной, сосудистой, нейрогенной, травматической, инфекционно-аллергической, вирусной, аутоиммунной, метаболической или алкогольной теорией.

Многие клиницисты согласны с тем, что самые тяжелые виды панкреатита обычно возникают в результате комбинации трех факторов: острой гипертензии выводных протоков, гиперсекреции в ответ на раздражители из пищи и внутрипротоковой активации панкреатических ферментов [3].

Блокада общей печеночно-панкреатической ампулы может вызвать острую артериальную гипертензию и рефлюкс желчи. Наиболее распространенной причиной острого панкреатита является холелитиаз, или наличие желчных камней. При этом заболевании частота холелитиаза составляет от 41,3 до 80 процентов, и камни в желчном пузыре обнаруживаются у женщин в два раза чаще, чем у мужчин. Интересно, что только у пятнадцати процентов больных с камнями в желчном пузыре и общем желчном протоке развивается панкреатит. Спазм сфинктера ампулы является одной из многих причин гипертензии в выводных протоках. Эти факторы включают нервно-рефлекторные влияния, травму этой области, стимуляцию блуждающего нерва, психические факторы или проникновение аскарид в желчные протоки [12].

Дуоденально-панкреатический рефлюкс, помимо билиарно-панкреатического рефлюкса, может быть причиной протоковой гипертензии. В период, когда двенадцатиперстная кишка реагирует на пищевые раздражители, давление водного столба достигает 30-35 см, а общее давление в желчном протоке достигает 10–15 см. Таким образом, содержимое двенадцатиперстной кишки может попасть в протоки поджелудочной железы при дуоденостазе и недостаточности сфинктера панкреатического протока [11].

Некоторые авторы также считают, что механические факторы не всегда играют решающую роль в развитии гипертензии протоков поджелудочной железы. Функциональные проблемы могут вызвать острый панкреатит [7].

Это важное исследование указывает на другие возможные причины острого панкреатита при желчнокаменной болезни. Гипертензия протоков поджелудочной железы возможна даже при отсутствии холедохолитиаза. Это может быть результатом дуоденально-панкреатического рефлюкса или других функциональных проблем, вызывающих повышенное давление в протоках.

Таким образом, гипертензия распространяется на ацинусы, что повреждает клеточные мембраны панкреоцитов и запускает процесс активации ферментов внутри протоков. У пациентов с желчнокаменной болезнью может возникнуть острый панкреатит из-за этой последовательности событий [19].

Увеличенные выделения поджелудочной железы, особенно при наличии раздражителей в пище, являются частой причиной острого панкреатита. Это увеличенное выделение может быть вызвано употреблением алкоголя, который активирует секретинный механизм и увеличивает секрецию соляной кислоты. Этот эффект особенно заметен при изменениях в сосудах и нарушениях жирового обмена, таких как гиперлипидемия, которая часто встречается у людей, страдающих алкоголизмом. Желчнокаменная болезнь и алкогольное потребление являются основными причинами острого панкреатита в 80–90% случаев [2]. В редких случаях травмы, опухоли, воздействие лекарств, аллергические реакции,

нарушения баланса электролитов, интоксикации или хирургические вмешательства могут привести к острому панкреатиту.

Несмотря на разнообразие симптомов, многочисленные исследования показывают, что развитие острого панкреатита обычно происходит в три этапа. На первом этапе липо- и протеолитические ферменты повреждают ткани поджелудочной железы. Затем в ткани поджелудочной железы образуются участки некроза, что приводит к повреждению протоковой системы и образованию токсичного экссудата. На этом этапе происходит асептический некроз, который может вызвать ферментативный перитонит и парапанкреатит, воспаление распространяется на окружающую клетчатку и эндотоксикоз, а иногда и полиорганную недостаточность [14]. На третьем этапе в области некротического поражения поджелудочной железы начинается воспалительная реакция. Затем возникают гнойно-септические осложнения. Все ферментные системы поджелудочной железы, включая трипсину, химотрипсину, липазы, фосфолипазы А, эластазы, карбоксипептидазы и коллагеназы, играют важную роль в инициации патологических реакций, и последние исследования показали, что трипсин является одним из основных инициаторов патологического процесса. Активированные ферменты поджелудочной железы выступают в качестве основных агрессоров и оказывают влияние как на локальном, так и на системном уровне.

Инцидент первичного повреждения приводит к активации калликреин-кининовой системы, порождая вторичные агрессивные вещества, такие как брадикинин, гистамин и серотонин. Этот процесс приводит к спазму сосудов, увеличению проницаемости сосудистой стенки, нарушению микроциркуляции и образованию микротромбов. В результате этих изменений ткани поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки подвергаются отеку [18]. Нарушение метаболизма также влияет на рН тканей, что дополнительно активирует ферменты. Этот процесс может привести к формированию как локальных, так и обширных очагов жировых и геморрагических некрозов тканей, вызывая разрушение соединительно-тканых структур, капсул и брюшной ткани. В результате ферментированный экссудат выделяется в брюшную полость.

Многочисленные исследования посвящены патофизиологическим механизмам, которые лежат в основе местных и системных воспалительных реакций, нарушений микроциркуляции и системной гемодинамики, таких как сердечно-сосудистые заболевания и дыхательная недостаточность. Важную роль в этом процессе играют медиаторы воспаления, такие как цитокины. Они имеют критическое значение для быстрого перехода острого панкреатита от легкой формы к тяжелой. Развитие синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) в значительной степени определяет тяжесть острого панкреатита. Цитокины представляют собой низкомолекулярные белковые медиаторы, которые производят различные клетки организма. В условиях нормы их концентрация остается невысокой, что обеспечивает эффективное взаимодействие с другими клетками и медиаторами воспаления. Воздействие цитокинов на различные клетки определяет их классификацию.

- 1) интерлейкины;
- 2) фактор некроза опухоли (TNF);
- 3) фактор роста и дифференцировки лимфоцитов;
- 4) фактор, стимулирующий пролиферацию макрофагов и гранулоцитов;
- 5) фактор роста мезенхимальных клеток.

Благодаря своему воздействию на различные целевые клетки, цитокины оказывают влияние на такие процессы, как рост, дифференцировка и экспрессия определенных мембранных антигенов. В спектре их активности существует значительное перекрытие: несколько цитокинов могут одновременно вызывать один и тот же процесс в клетке. Понятие "профиль цитокинов" описывает совокупность цитокинов, которые функционируют в рамках иммунной системы [19]. После стимуляции антигенами высвобождаются цитокины «первой волны», такие как TNF, IL-1 и IL-6, которые запускают синтез регуляторных цитокинов, таких как IL-2, IL-3, IL-4, IL-5 и интерферона. Цитокины «второй волны» влияют на синтез

исходных цитокинов. Благодаря этому качеству большое количество медиаторов в реакции активируется и регулируется иммунным ответом.

В ответ на сильную микробную агрессию высвобождается больше цитокинов и других медиаторов воспаления, а также кининов, простагландинов, лейкотриенов и серотонина. Эти биологически активные вещества, в сочетании с оксидом азота (NO) и другими активными кислородными радикалами, значительно улучшают проницаемость микроциркуляторного русла, как в брюшной полости, так и в тканях всего организма. Это приводит к увеличению отека париетальной и висцеральной брюшин, паралитической кишечной непроходимости, ферментативного перитонита и накоплению жидкости в кишечнике и в интерстициальном пространстве тканей и органов за пределами очага разрушения. Таким образом, жидкость задерживается и выходит из циркуляции. В этот период организм значительно обезвоживается, проницаемость стенок капилляров увеличивается, а тонус сосудов и периферическое сосудистое сопротивление снижаются, что приводит к снижению общего кровотока.

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания возникает на фоне увеличенной активности свертывающей системы крови. В то же время происходит образование различных медиаторов воспаления. Эти медиаторы играют ключевую роль в развитии острого панкреатита. Интерфероны, активные кислородные радикалы (NO-, O₂-, ONOO-), система комплемента, стрессорные гормоны (катехоламины, кортизол, вазопрессин, гормоны роста и др.), фактор агрегации тромбоцитов и цитокины представляют собой лишь несколько из множества медиаторов, участвующих в регуляции ответа на воспаление. Цитокины, находящиеся в крови, постоянно активируют макрофаги, лейкоциты и другие клетки, стимулируя их неконтролируемую продукцию. Эти активированные клетки превращаются в агрессивные факторы, что инициирует системную реакцию организма на воспаление и приводит к развитию синдрома системного ответа на воспаление. Цитокины делают поверхность сосудистого эндотелия более адгезивной и тромбогенной. Это приводит к микротромбозам, нарушению микроциркуляции, массовой вазодилатации и гипоксии тканей. Это сопровождается отеками и гиповолемией, которые представляют собой нарушения кровоснабжения основных органов. На фоне этих процессов развивается полиорганная недостаточность, которая затем приводит к сепсису и септическому шоку [11].

Активация процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) имеет большое значение для возникновения острого панкреатита [15]. Свободные кислородные радикалы, в основном производимые цитокинами и активированными полиморфно-ядерными лейкоцитами, играют важную роль в патогенезе этого воспалительного процесса. Оксид азота (NO), синтезируемый как лейкоцитами, так и эндотелием сосудов, является одним из наиболее активных радикалов в этой ситуации. Поддержание нормального уровня NO в крови необходимо для поддержания венозного тонуса, проницаемости сосудистой стенки и защиты клеток от повреждения.

Под воздействием цитокинов избыточная продукция оксида азота может привести к повреждению тканей, снижению венозного тонуса, снижению периферического сопротивления, гипотензии, задержке крови, образованию отека и, наконец, к полиорганной недостаточности и сепсису [10].

Недостаточность антиоксидантов и неконтролируемое перекисное окисление липидов происходят в результате повреждения первичных ацинарных клеток. Повышение активности лизосомальных ферментов сопровождает этот процесс, что в конечном итоге приводит к дальнейшей аутоактивации панкреатических ферментов.

Интрацеллюлярная активация протео- и липолитических ферментов является одним из наиболее важных, но еще не полностью изученных компонентов патогенеза острого панкреатита. Например, цитокиназа, инициатор ферментативного взрыва, не обнаружена ни в крови, ни в лимфе. Таким образом, предполагается, что ферменты, находящиеся в неактивной форме внутри панкреоцитов, могут атаковать активные формы кислорода, а затем активироваться внутри клеток или при выходе из них.

В настоящее время проводится огромное количество исследований, направленных на изучение патогенеза острого панкреатита на молекулярном уровне. Это значительно улучшает наше понимание этого заболевания.

Обобщая, при остром панкреатите организм реагирует на разнообразные патофизиологические изменения. Схема развития осложнений включает образование биологически активных веществ в тканях железы, брюшной полости и забрюшинном пространстве, которые попадают в общий кровоток и вызывают панкреатический шок и полиорганные нарушения. Симптомы полиорганной недостаточности начинаются с системной или генерализованной воспалительной реакции в первые часы после начала острого панкреатита. Основываясь на ферментной теории, современная концепция патогенеза утверждает, что все морфологические, функциональные и клинические проявления связаны с патологическим воздействием ферментов поджелудочной железы на собственные ткани. Протеолитические ферменты, такие как фибринолизин, химотрипсин и эластаза, активируются в тканях и протоках железы, вызывая повреждение тканей. Цитокиназа превращает трипсиноген в трипсин, что инициирует процесс образования кининов и других биологически активных веществ. Эти вещества способствуют развитию общих гемодинамических нарушений и местных циркуляторных расстройств.

REFERENCES | СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Bukhvalov, A. G. Possibilities of reducing the number of postoperative complications and deaths in purulent-destructive complications of non-biliary acute severe pancreatitis / A. G. Bukhvalov, N. M. Grekova, Yu. V. Lebedeva // *Fundamental Research*. - 2015. - No. 1, Part 1. - P. 41-45. (in Russ).
2. Vinnik, Yu. S. Diagnostic value of integral scales in assessing the severity of acute pancreatitis and the patient's condition / Yu. S. Vinnik, S. S. Dunaevskaya, D. A. Antyufrieva // *Bulletin of the Russian Academy of Medical Sciences*. - 2015. - No. 1. - P. 90-94. (in Russ).
3. Davydchik, E. V. Relationship of hyperhomocysteinemia with coronary heart disease and diabetes mellitus / E. V. Davydchik, V. A. Snezhitsky, L. V. Nikonova // *Journal of the Grodno State Medical University*. - 2015. - No. 1. - P. 9-13. (in Russ).
4. Dunaevskaya, S. S. The importance of hyperhomocysteinemia in assessing the severity of acute pancreatitis / S. S. Dunaevskaya, Yu. S. Vinnik, D. A. Antyufrieva // *Transbaikal Medical Bulletin*. - 2015. - No. 3. (in Russ).
5. Intellectual surgery of pancreatic necrosis / D. B. Demin [et al.] // *Proc. report XIX Congress of the Russian Academy of Economics*. - M., 2016. - P. 289. (in Russ).
6. Method of electrodiagnostics of pancreatic cell death in conditions of experimental pancreatic necrosis / V. V. Anishchenko [et al.] // *Medical technology*. - 2015. - No. 4. - P. 21-23.
7. Acute pancreatitis: modern classification system (literature review) / N. M. Grekova [et al.] // *Modern problems of science and education*. - 2015. - No. 3. - P. 60. (in Russ).
8. Plaksin, K. V. Comparison of risk factors for unfavorable outcome in patients operated on for acute pancreatitis in the early phase of the disease / K. V. Plaksin, E. V. Nishnevich, V. A. Bagin // *Proc. report XIX Congress of the Russian Academy of Economics*. - M., 2016. (in Russ).
9. Fedorovsky, V.V. Modern international classification of acute pancreatitis - another revision / V.V. Fedorovsky // *Medicine and education of Siberia. Network scientific publication of NSMU* - 2015. - No. 3. - P. 48. (in Russ).
10. Cherkasov, M. F. Experience of videolaparoscopy in the diagnosis and treatment of acute pancreatitis / M. F. Cherkasov, V. A. Bondarenko // *Proc. report XIX Congress of the Russian Academy of Economics*. - M., 2016. - P. 376. (in Russ)
11. A study of radiological scoring system evaluating extrapancreatic inflammation with conventional radiological and clinical scores in predicting outcomes in acute pancreatitis. / V.

- Sharma [et al.] // Ann Gastroenterol. - 2015. - Vol. 28, № 3. - P. 399-404.
12. Anticytokineautoantibodies in chronic rhinosinusitis / N. N. Tsybirov [et al.] // Allergy and Asthma Proceedings. - 2015. - № 36 (6). - P. 26-33.
 13. Application of contrast-enhanced ultrasound in cystic pancreatic lesions using a simplified classification diagnostic criterion [Electronic resource] / Z. Fan [et al.] // Bio Med Res. Int. - 2015. - Vol. 2015. - 8 p.
 14. Application of contrast-enhanced ultrasound in cystic pancreatic lesions using a simplified classification diagnostic criterion [Electronic resource] / Z. Fan [et al.] // Bio Med Res. Int. - 2015. - Vol. 2015. - 8 p.
 15. Bansal, S. Implementation of the revised in Atlanta , and a determinant based on the severity classifications in acute pancreatitis / S. Bansal [et al.] // British Journal of Surgery. - 2016. - Vol. 103, issue 4. - P. 427-433.
 16. Cho, J. H. Comparison of scoring systems in predicting the severity of acute pancreatitis / J. H. Cho, T. N. Kim, H. H. Chung // World J Gastroenterol. - 2015. - Vol. 21 (8). - P. 2387-94.
 17. Li, D. Association between IL-10, IL-8, and IL-10 polymorphisms and risk of acute pancreatitis / D. Li, J. Li, L. Wang // Genet Mol Res. - 2015 - № 14 (2). - P. 6635-41.
 18. Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza. Patogenesis of peritoneal ascites in Recurrent ovarian cancer // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp.152-158
 19. Shakhanova Sh. Sh., Rakhimov M. N. Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment (literature review) // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 3, pp. 406-417
 20. Marino, K. A. Surgical treatment of complicated pancreatic pseudocysts after acute pancreatitis / K. A. Marino, L. E. Hendrick, S. W. Berman // The American Journal of Surgery. - 2016. - Vol. 211, issue 1 - P. 109-114.
 21. Modified Computed Tomography Severity Index for Evaluation of Acute Pancreatitis and its Correlation with Clinical Outcome: A Tertiary Care Hospital Based Observational Study / I. A. Banday [et al.] // J ClinDiagn Res. - 2015. -№ 9 (8). - P. 1-5.
 22. Modified Computed Tomography Severity Index for Evaluation of Acute Pancreatitis and its Correlation with Clinical Outcome: A Tertiary Care Hospital Based Observational Study / I. A. Banday [et al.] // J ClinDiagn Res. - 2015. -№ 9 (8). - P. 1-5.

Статья поступила в редакцию 06.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 06.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторе:

Холиев Обиджон Одил угли- соискатель кафедры общей хирургии медико педагогического факультета. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: obidjonholiyev@gmail.com.

Хужабаев Сафарбой Тухтабаевич- DSc, доцент кафедры общей хирургии медико педагогического факультета. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: safarboy26021976@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-7839-8202>.

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Хужабаев С.Т. — идеологическая концепция работы, написание текста; редактирование статьи;

Холиев О.О. — сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the author:

Kholiev Obidjon Odil ugli is a candidate of the Department of General Surgery of the Faculty of Medicine and Pedagogy. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: obidjonxoliyev@gmail.com .

Khuzhabaev Safarboy Tukhtabaevich - DSc, Associate Professor of the Department of General Surgery of the Faculty of Medicine and Pedagogy. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: safarboy26021976@gmail.com . <https://orcid.org/0000-0002-7839-8202> .

Sources of funding: The work did not have special funding.

Conflict of interest: The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Contribution of the authors:

Khuzhabaev S.T. — the ideological concept of the work, writing the text; editing the article;

Holiev O.O. — collection and analysis of literature sources, writing a text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000